

Mercado de trabalho e o Home Office com ênfase em Comércio Exterior

Arthur Gomes Araujo¹, José Abel Andrade Baptista², Yasmim Abreu Sorrentino³

Centro Paula Souza - Fatec Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983, Brasil,

¹arthurgomesdmc@gmail.com, ²abel@fatec.sp.gov.br, ³abreyasmim27@gmail.com

Resumo: Este estudo tem como objetivo apresentar os desafios do mercado de trabalho no modelo home office (com ênfase no comércio exterior) que durante a pandemia teve sua adesão forçada, ou seja, abordar a transição do mercado para o pós pandemia, analisando os aspectos do cenário de empregabilidade, legislação, economia e saúde mental através de pesquisas de mercado e analisando os danos e mudanças causados pelo COVID-19.

Palavras-chaves: Mercado; Trabalho; *Home Office*; Pandemia; Comércio Exterior

Abstract: *This study aims to present the challenges of the labor market in the home office model (with an emphasis on foreign trade) which during the pandemic was forced to join, that is, to address the transition from the market to the post-pandemic, analyzing aspects of the scenario employability, legislation, economics and mental health through market research and analyzing the damage and changes caused by COVID-19.*

Keywords: Workforce; Work; Home Office; Pandemics; Foreign Trade

1 INTRODUÇÃO

Com o avanço da tecnologia e por consequência dos meios de se exercer a função, atualmente existem 4 modelos de trabalho: presencial, teletrabalho, *home office* e híbrido.

De acordo com o site Portallso (2020), a primeira prática de atividade de trabalho remoto aconteceu em 1857, nos Estados Unidos, na realização de trabalhos com telégrafo. Dada a natureza da operação, não importava onde o operador estivesse, desde que possuísse a infraestrutura necessária.

Ainda de acordo com o site (Portallso, 2020), o termo teletrabalho só surgiu na década de 1970, quando o mundo passava pela crise do petróleo. Diante disso, os gastos para se deslocar até o local de trabalho se tornaram uma despesa muito grande, portanto o *home office* acabou se tornando uma alternativa para algumas atividades, reduzindo o custo.

Na década de 90, a internet, os computadores e celulares passaram a se tornar comuns no dia a dia das pessoas de todo o mundo. No século XXI, a internet de alta velocidade se tornou praticamente um item essencial para sobrevivência e, em muitos países, o número de aparelhos celulares ultrapassou o número de habitantes. O momento de pandemia alavancou a adesão de muitas empresas ao trabalho remoto, embora outras ainda apresentam resistência devido à desconfiança entre seus funcionários. Quais os desafios enfrentados pela migração de modelo de trabalho presencial para o híbrido/*home office* por conta da pandemia da COVID 19 ?

2 LEGISLAÇÃO

Segundo a Lei nº 12.551 atualizada em 15 de dezembro 2011: “Altera o art. 6º da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para equiparar os efeitos jurídicos da subordinação exercida por meios telemáticos e informatizados à exercida por meios pessoais e direitos”, assim, garantindo aos trabalhadores

remotos férias, 13º salário, FGTS entre outros direitos e benefícios previsto na legislação brasileira, exceto pelo vale transporte, ao menos que seja necessário locomoção do funcionário para exercer sua função. Diante do aumento do home office como modelo de trabalho por conta do cenário pandêmico, por lei, as empresas devem pagar uma ajuda de custos extra pelas despesas do trabalho remoto, como internet, mesa, cadeira, luz ou qualquer outro material ou recurso utilizado para o trabalho, caso o funcionário não tenha condições de arcar.

Além disso, com o propósito de regular as relações trabalhistas durante a pandemia, foi decretado medida provisória (927) que o empreendedor poderia suspender os contratos de trabalho por um semestre, com as condições de continuar sendo pagos os benefícios como vale alimentação sem o funcionário trabalhar, nem mesmo remotamente. Além disso, a empresa pode alterar a jornada de trabalho do colaborador, diminuindo a remuneração proporcionalmente.

3 CENÁRIO DE EMPREGABILIDADE

O ramo do comércio exterior possibilita diversas inovações, exportações e possibilidades de aumentar as vendas e conseqüentemente enriquecer a economia do país, trazendo o Brasil à tona para investimentos novos de diversos ramos empresariais. De acordo com o G1 (2020), foi realizada uma pesquisa pela Agência Brasileira de Promoção de Exportação e Investimentos (Apex-Brasil, 2020), feita com mais de 250 empreendedores e executivos, negócios que investem em exportação e internacionalização de produtos ou serviços, têm mais chances de aumentar o faturamento. Dos participantes, 50% destacam que a internacionalização hoje é o caminho para a melhoria dos resultados e da imagem da empresa junto ao seu público de interesse. Esse fator mantém o mercado aquecido em termos de empregabilidade.

O portal G1 (2020) também sugere que, devido às mudanças econômicas recorrentes, a assertividade em negociações complexas e as variações de preço podem impactar no resultado de toda uma operação, o que faz o profissional ganhar mais importância. Além disso, o mercado de

Comex está em alta para os profissionais criativos, capazes de tomar decisões inovadoras e identificar oportunidades no meio de uma crise.

3.1 OFERTAS DE EMPREGO

De acordo com o UOL (2021), após a chegada do Coronavírus, as relações comerciais entre os países caíram drasticamente, levando a uma diminuição de frete do transporte marítimo internacional. No fim de 2020 alguns países começaram a recuperar um pouco de sua economia, assim, o valor do frete começou a se estabilizar. Além do aumento das tarifas, a quantidade de importações realizadas também subiu, provocando alterações positivas no cenário das relações internacionais. Houve um aumento significativo das exportações brasileiras. E embora, este aumento tenha sido ótimo para a economia do país, também causou danos à população, já que a inflação subiu bruscamente, causando aumento dos preços de produtos da cesta básica.

Segundo uma pesquisa realizada pela empresa Catho (2021), o Comércio Exterior foi um dos ramos que não sofreu o impacto da pandemia, por trabalhar com produtos alimentícios (considerado essencial). Recorrente a isto, houve um aumento de 87% na contratação de emprego dentro da área de Comex. Uma das empresas que mais abriu oportunidades de trabalho durante a pandemia, foi a JBS, uma das maiores indústrias do setor alimentício do mundo. Para evitar problemas, o departamento comercial decidiu adiar ou cancelar as viagens internacionais e realizar reuniões de negócios por redes sociais ou por ligações.

Dados da Catho (2021) mostram também que o Home Office já era um modal adotado por algumas empresas do ramo do Comex, mas devido a pandemia, todas foram aconselhadas a adotar este modelo por motivo de segurança. Para aqueles colaboradores que não puderam optar pelo trabalho remoto, obtiveram uma jornada de trabalho com horários flexíveis para evitar congestionamento no transporte público. A empresa que está com seus colaboradores trabalhando remotamente deve manter a qualidade dos serviços prestados aos clientes, e por isso a empresa deve estar sempre em harmonia, mantendo a comunicação. Sabendo disso, as empresas não se privam somente de comunicação via email, se utilizam todas ferramentas disponíveis para uma

melhor absorção em suas reuniões, realizando chamada entre a equipe corporativa e organizando um acompanhamento automático para assegurar aos seus clientes o status da remessa.

3.2 INFRAESTRUTURA PARA FUNCIONÁRIOS HOME OFFICE

Com esse novo modelo Home Office, muitas empresas também têm fornecido auxílio home office, um valor contido na remuneração para custear as despesas de internet e eletricidade, bem como fornecimento de equipamentos para trabalho, como notebooks, monitores auxiliares e periféricos no geral, como dispõem de ferramentas que auxiliam na produtividade e comunicação como *boards*, softwares de chats privados (como por exemplo o Slack) e salas de conferência para reuniões (Teams, Meet, Skype, Webex).

Infelizmente, comparado a outros países, o Brasil ainda performa bem abaixo do esperado em relação à infraestrutura de trabalho remoto apesar dos números otimistas, onde apenas 25% dos trabalhadores brasileiros declaram exercer essa modalidade de trabalho, embora, de acordo com uma pesquisa realizada pela empresa Adecco, 67% dos profissionais entrevistados se sentem mais produtivos trabalhando à distância.

"[...]. O percentual cai para 17,8% dentro desse grupo se considerados só aqueles que declaram ter condições mínimas de infraestrutura para cumprir as atividades de forma remota, como possuir computador e acesso à eletricidade e internet. As conclusões são de estudo do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre) apresentado ao Valor. O baixo potencial para o home office é um desafio para o Brasil, num cenário em que o trabalho remoto tende a ganhar espaço como resultado de transformações provocadas ou aceleradas pela pandemia, apontam os pesquisadores do FGV Ibre. Há o risco de ampliação das desigualdades já existentes, uma vez que o teletrabalho é possível especialmente para trabalhadores de maior escolaridade e renda." (ALBERNAZ, 2021, Sindiprestem)

Em relação ao ambiente de trabalho, não houveram muitas mudanças no quesito performance: "De acordo com uma pesquisa realizada pela FIA e FEA – USP, 71% dos executivos veem o desempenho em casa igual ou superior ao escritório." (Consumidor Moderno, 2020). Segundo uma matéria publicada pelo site The Conversation, as pessoas quando estão em casa trabalham em média 2 horas a mais por dia, comparado a uma rotina de escritório.

Além de, comprovadamente, haver uma melhora significativa nos resultados de entrega laboral, a barreira geográfica de contratação também é quebrada com o novo modelo de teletrabalho, ainda de acordo com o site Consumidor Moderno.

4 SAÚDE MENTAL

Dados coletados pela Fiocruz (2020), apontam que existe uma variedade de fatores que podem colocar a saúde mental de indivíduos em risco. Como exemplo temos as mudanças rápidas e bruscas, as condições de trabalho estressantes e a exclusão social. Esses fatores se manifestaram fortemente durante a pandemia.

Em função do coronavírus, o trabalho diário de muitos sofreu grandes mudanças. Muitos dos trabalhos anteriormente realizados presencialmente, com contato físico, repleto de colegas de trabalho, supervisores, boss e clientes, migraram para o modelo home office ou híbrido em respeito à saúde. Os trabalhadores que tiveram de continuar seu trabalho presencialmente, têm de suportar a ansiedade e o medo da COVID19. Para muitas pessoas, o emprego e a renda ainda teve declínio.

Como resultado desses fatores, os sentimentos de solidão e isolamento aumentam e ainda, em alguns casos, teve aumento de tristezas e distúrbios mentais existentes ou desenvolvidos durante a pandemia decorrente da perda de parentes e amigos.

Durante a pandemia houve um aumento no caso de pessoas com síndrome de burnout. Uma pesquisa realizada pela ISMA (Associação internacional de manejo do estresse) em 2020, apontou que 72% dos brasileiros já sofrem com estresse no trabalho, dentre os quais 32% possuíam Burnout.

De acordo com especialistas da área da saúde, inesperadamente muitas pessoas tiveram o impacto da mudança da forma de trabalho, especialmente a migração para o home office. A sobrecarga de trabalho ocasionada por essa nova realidade, somada ao isolamento social, também torna essa síndrome um problema a ser enfrentado durante o cenário epidêmico.

Com medo do desemprego, os colaboradores estão com foco em desenvolver e entregar os melhores resultados a todo custo, mesmo que esse custo seja sua saúde mental e psicológica. Não tiram tempo para lazer e entretenimentos pois pensam apenas no prazo que se tem para entregar determinado trabalho. Dadas as circunstâncias, ultrapassam suas horas contratuais e ficam menos tempo com a família e amigos.

Cada vez mais distante do mundo externo e mergulhado no trabalho, essas pessoas têm sintomas de ansiedade, sentindo-se sempre incapaz e incompleto, assim, saindo em busca de mais conhecimento e resultados incansavelmente, abandonando totalmente seus momentos de lazer e desenvolvendo exaustão extrema.

5 ECONOMIA

Figura 1 - Estimativa Mundial de PIB

Fonte: Banco Mundial (2020)

Uma análise dos dados apresentados (The World Bank, 2020) mostra que é improvável que haja uma recuperação rápida da economia na maior parte do mundo. Além disso, existe uma grande desigualdade na qual, se vê um crescimento nas principais economias do mundo, entretanto, em países que estão em fase de desenvolvimento aconteceu um retrocesso nos avanços que haviam feito em relação a redução da pobreza, voltando a ter uma taxa muito alta de fome, entre outros problemas que vem a surgir em longa data. O crescimento continuará sendo lento, principalmente em países que tem como principal fonte de renda o turismo, enquanto houver

restrições de viagens. Estima-se que até 2022, o PIB mundial estará abaixo das projeções pré pandemia.

5.1 BALANÇA COMERCIAL DO BRASIL

Conforme dados divulgados pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento (2021), a balança comercial brasileira apontou um saldo positivo nos primeiros três meses de 2021, indicando um aumento de 183,5% no saldo comercial no que se diz respeito ao mesmo período de 2020.

Figura 2 - Balança Comercial do Brasil - Primeiro Trimestre de 2020 e 2021

Figura 3 - Balança comercial, Brasil, primeiro trimestre de 2020 e 2021.

Fonte: Elaborada pelos autores a partir de dados do MINISTÉRIO DA ECONOMIA. Secretaria de Comércio Exterior. Sistema ComexStat. Brasília: ME/SECEX, 2021. Disponível em: <http://comexstat.mdic.gov.br>. Acesso em: abr. 2021; organizado conforme a classificação dos grupos de produtos dos agronegócios do MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO MAPA. Agrostat. Brasília: MAPA, 2021. Disponível em: <http://sistemasweb.agricultura.gov.br/pages/AGROSTAT.html>. Acesso em: abr. 2021.

Fonte: Ministério da Economia (2021)

6. CONCLUSÃO

Durante este período pandêmico, o mercado de trabalho ficou com ainda mais desafios do que nos anos anteriores com a chegada do COVID-19. Podemos ver os danos causados pelo novo vírus, considerando a economia e as estações de trabalho, forçando as empresas a adotar modelos remotos para respeitar as regras de distanciamento. Ao mesmo tempo, a entrada do Home Office abriu portas a novas contratações interestaduais, possibilitando com que funcionários de outros

estados possam trabalhar do conforto de suas casas sem ter que custear transporte ou moradia. Esse cenário de empregabilidade imputa uma visão mais otimista aos profissionais que agora podem ter maior acesso às empresas, mas sempre de olho em aspectos de saúde mental para que não haja estresse de trabalho (*burnout*).

REFERÊNCIAS

Apesar da pandemia, o cenário do comércio exterior teve aumento de ofertas de vagas de trabalho. **ANX International Logistics**, São Paulo, 16 de jun. de 2021. Disponível em: <<https://anxlogistics.com/2021/06/16/apesar-da-pandemia-de-covid-19-alguns-setores-da-economia-como-comercio-exterior-tiveram-aumento-de-ofertas-de-vagas-de-trabalho/>>. Acesso em: 20/08/2021

BANK, The World. *Global Economic Prospects*. 30. ed. Washington DC; International Bank for Reconstruction and Development, 2021. Disponível em: <<https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/212853/ConJur%20-%20Home%20office%20e%20os%20riscos%20trabalhistas.pdf?sequence=1>>. Acesso em: 21/09/2021

CALCINI, Ricardo; ANDRADE, Dino Araújo de. Home office e os riscos trabalhistas. **Revista Consultor Jurídico**, São Paulo, p. 1-4, 10 de set. de 2020.

COOK, Dave; RUDNICKA Anna; NEWBOLD, Joseph. *Work-life balance in a pandemic: a public health issue we cannot ignore*. **The Conversation**, Londres, 26 de fev. de 2021. Disponível em: <<https://theconversation.com/work-life-balance-in-a-pandemic-a-public-health-issue-we-cannot-ignore-155492>>. Acesso em: 20/09/2021

MATOS, Alfredo Assunção; SANTOS, Cristina da Silva; MAIO, Isabella, ARAUJO, Luísa Maiola de; BARROSO, Taianah Almeida. Saúde mental dos trabalhadores em tempo de pandemia. **Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana**, Rio de Janeiro, [s.d.]. Disponível em: <<http://www.cesteh.ensp.fiocruz.br/saude-mental-dos-trabalhadores-da-saude-em-tempos-de-pandemia>>. Acesso em: 21/09/2021

Carreira em Comércio Exterior: Oportunidades e desafios. **G1 Globo**, São Paulo, 25 de jun. de 2020. Disponível em: <<https://g1.globo.com/ce/ceara/especial-publicitario/unifor/ensinando-e-aprendendo/noticia/2020/06/25/carreira-em-comercio-exterior-oportunidades-e-desafios.ghtml>>. Acesso em: 29/08/2021

Veja áreas e cargos com maior alta nas vagas de emprego em comparação à pré-pandemia. **G1 Globo**, São Paulo, 30 de mar. de 2021. Disponível em: <<https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/2021/03/30/veja-areas-e-cargos-com-maior-alta-nas-vagas-de-emprego-em-comparacao-a-pre-pandemia.ghtml>>. Acesso em: 29/08/2021

Infraestrutura do home office ainda é desafio para funcionários e empresas. **Infomoney**, São Paulo, 22 de set. De 2020. Disponível em: <<https://www.infomoney.com.br/negocios/infraestrutura-do-home-office-ainda-e-desafio-para-funcionarios-e-empresas/>>. Acesso em: 29/08/2021

Saúde mental no trabalho: A construção do trabalho seguro depende de todos nós. **Justiça do Trabalho (Tribunal Superior do Trabalho)**, Brasília, [s.d.] Disponível em: <<http://www.tst.jus.br/-/sa%C3%BAde-mental-no-trabalho-a-constru%C3%A7%C3%A3o-do-trabalho-seguro%C2%A0depende-de-todos-n%C3%B3s>>. Acesso em: 21/09/2021

SILVA, Mygre Lopes da; SILVA, Rodrigo Abbade da. Economia Brasileira Pré, Durante e Pós-Pandemia do Covid-19: Impactos e Reflexões. **Observatório Socioeconômico da COVID-19**, Rio Grande do Sul, p. 1-11, 19 de jun. de 2020. Disponível em: <<https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/820/2020/06/Textos-para-Discuss%C3%A3o-07-Economia-Brasileira-Pr%C3%A9-Durante-e-P%C3%B3s-Pandemia.pdf>>. Acesso em: 20/10/2021

Mudanças que o coronavírus provocou dentro das empresas Comércio exterior. **UX Comex**, São Paulo, 17 de mar. de 2020. Disponível em: <<https://uxcomex.com.br/2020/03/mudancas-que-o-coronavirus-provocou-dentro-das-empresas-comercio-exterior/>>. Acesso em: 18/08/2021

Home Office em Comércio Exterior, o que não pode faltar?. **UX Comex**, São Paulo, 19 de mar. de 2020. Disponível em: <<https://uxcomex.com.br/2020/03/home-office-em-comercio-exterior-o-que-nao-pode-faltar/>>. Acesso em: 29/08/2021